

ПОРЯДОК АУДИТА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Улугбек Сативолдиевич Турсунов К.э.н., доцент,
Давронбек Улугбек угли Омонбоев студент,
Наманганский инженерно-технологический институт,
Наманган, Узбекистан
ulugbektursunov@mail.ru

Аннотация. В статье описаны аспекты, которые необходимо учитывать при аудите лизинговых операций, и проанализированы ошибки, допущенные бухгалтерией при аудите лизинговых операций.

Ключевые слова: Лизинговый учет, аудит, операционная аренда, финансовая аренда, баланс.

Annotation. The article describes the aspects that must be taken into account when auditing leasing transactions, and analyzes the mistakes made by the accounting department when auditing leasing transactions.

Key words: Leasing accounting, audit, operating lease, financial lease, balance sheet.

Основные средства на предприятии могут принадлежать или приобретаться на основании договора аренды. Собственные основные средства принадлежат предприятию, а арендованные активы приобретаются на условиях операционной (краткосрочной) и финансовой (долгосрочной) аренды. Отношения между арендатором и арендодателем регулируются в соответствии с договором аренды в письменной форме с учетом требований Гражданского кодекса, Закона о лизинге и других соответствующих нормативных актов.

При осмотре основных средств, полученных в операционную аренду, в первую очередь необходимо обращать пристальное внимание на наличие

договоров аренды, их правильность, порядок поступления основных средств и порядок ведения бухгалтерского учета на предприятии.

Учет полученных основных средств, полученных по операционной аренде, ведется на забалансовом счете 001. Бухгалтерские записи арендатора должны включать копию каждого предмета аренды из инвентарной карты арендодателя (форма АВ-6). Сдача в аренду основных средств также должна быть оформлена актом по форме АВ-1.

Предприятия-арендодатели включают в операционную прибыль (счет 4810 датских крон 9350 датских крон) платеж (включая налог на добавленную стоимость), который должен быть получен от предприятия-арендатора за основные средства, переданные в операционную аренду. Сумма амортизации сданного в аренду имущества включается в операционные расходы (9350 датских тенге, 0220 датских крон), т.е. прибыль уменьшается на сумму амортизации. В этом случае арендодатель рассчитывает и уплачивает в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) (Dt 9350, Kt 6410) и (Dt 6410, Kt 5110).

Предприятия-лизингополучатели добавляют к стоимости продукции (дебет счетов 2010, 2310, 2310, 2710 и кредит счета 6910 «Краткосрочная аренда») сумму арендной платы по операционной (краткосрочной) аренде к сумме налога на добавленную стоимость. (НДС) (дебет счета 4410 и кредит счета 6910).

Текущие затраты на ремонт сданных в аренду основных средств несет арендатор, а капитальный ремонт производится за счет арендатора или арендодателя в соответствии с соглашением в договоре.

Аудитор должен изучить вышеуказанные вопросы и зафиксировать нарушения установленных требований и положений в своих рабочих документах.

Особенности аудита основных средств, полученных по договору финансовой (долгосрочной) аренды. Основные средства, приобретенные по договору финансовой аренды, который дает арендатору право на последующее приобретение объекта недвижимости, сначала отражаются на счете арендатора 0310 «Основные средства, приобретенные на условиях долгосрочной аренды». Во-вторых, предприятия, получающие основные средства по договору финансовой аренды, рассчитывают их ежемесячно в установленном общем порядке и отражают на счете 0299 (Дебет 2010, 2310, 2510, 2710 и кредит 0299). В-третьих, расчеты с арендодателем за аренду основных средств отражаются у арендатора на счетах 6910 - «Краткосрочная арендная плата к оплате» и 7910 - «Долгосрочная арендная плата к оплате», специально созданных для этих целей. Таким образом, аудитор должен не только проверить правильность организации учета основных средств, полученных или переданных по договору аренды, финансируемого предприятием, но и проверить состояние расчетов между арендатором и арендодателем. Также необходимо проверить акт сверки (сопоставления) взаиморасчетов между лизингополучателем и лизингодателем.

Аудит основных средств, переданных в аренду у физических лиц, также имеет некоторые особенности. Многие фирмы, совместные предприятия и офисы арендуют автомобили, потому что это более выгодно, чем их покупать. В этом случае аудитору следует ознакомиться с договором аренды, в котором покрываются расходы по эксплуатации и обслуживанию автомобиля, порядок расчета.

Если арендные платежи по договору с физическими лицами добавляются арендатором к его расходам (дебет счетов 2010, 2310, 2510, 2710 и кредит счета 6910). Подоходный налог взимается с суммы начисленной арендной платы (Дебет 6910 счет Кредит 6410 счет). Платежи во внебюджетные фонды не удерживаются из суммы арендной платы,

начисленной физическим лицам-арендодателям за арендованные у них основные средства.

Если объекты основных средств арендуются у физических лиц-предпринимателей, подоходный налог с суммы начисленной арендной платы не удерживается. Предприятие должно ежеквартально уведомлять налоговую инспекцию обо всех таких платежах. Аудитор должен убедиться, что предприятие соблюдает правила расчетов с арендодателями и налоговое законодательство.

Аудит профинансированных лизинговых сделок. Все операции, проводимые при аудите, проводятся с учетом характера лизинговых операций. Таким образом, большинство ошибок при заключении договоров аренды, учете операций в бухгалтерском и налоговом учете связано с недостатками нормативных документов и отсутствием методических указаний.

Особое внимание следует уделять аудиту лизинговых сделок, лизинговым организациям следует уделять больше времени их проверке, чем другим сделкам, связанным с основными фондами. Такие факторы следует учитывать при организации и разработке методологии аудита лизинговых сделок.

Лизинговые операции требуют особого подхода ко всем этапам аудита - планированию, формированию команды аудиторов, проведению проверок, подготовке аудиторских отчетов и заключений.

Аналитические мероприятия, выполняемые на этапе планирования аудита, помогут изучить деятельность аудируемого лица и снизить уровень аудиторского риска. Аналитическая деятельность имеет решающее значение на этом этапе, поскольку она помогает выявить факты и результаты нестандартных или искаженных бизнес-операций, которые требуют особого внимания со стороны аудиторов и подвержены высокому аудиторскому риску.

Аналитические процедуры позволяют сократить количество ненужных аудиторских процедур, что в свою очередь снижает трудозатраты на аудит. В конечном итоге это улучшает качество аудита и обеспечивает выявление несоответствий в финансовой отчетности.

Для проверки основных элементов лизинговых отношений необходимо разработать специальную схему, предусматривающую изменение проводимых аудиторских процедур в зависимости от типа лизинга.

Наиболее распространенным типом лизинга является пересмотр лизинга, который предполагает присутствие трех участников в лизинговом пространстве, исходя из характеристик юридической структуры лизинговой схемы. Для других видов лизинга (возвратного, операционного) такая схема должна быть изменена с учетом особенностей отдельных видов лизинга.

Для аудита лизинговых сделок перечень объектов, подлежащих проверке, и задач, которые необходимо выполнить, должны формироваться с позиций лизингодателя и лизингополучателя.

Из-за сложности и нестандартности лизинговых сделок не рекомендуется проверять отдельные моменты, даже если они важны. Отслеживание - один из самых эффективных способов проверки достоверности бухгалтерских операций. Для этого необходимо выделить значимые типы операций и от начала до конца проверить их отражение в бухгалтерском учете.

Для аудита лизинговых операций эффективны следующие аналитические действия:

- сравнение показателей бухгалтерского учета и их относительных показателей за отчетный период со стандартами, установленными хозяйствующим субъектом;

- Сравнение показателей бухгалтерской отчетности с данными договора аренды и внутреннего документооборота, показателями плана и прогноза и др.

Желательно получать аудиторские доказательства по наиболее важным вопросам из нескольких альтернативных источников. Тот факт, что аудитору необходимо выполнить дополнительную аудиторскую деятельность, может служить основанием для определения и подтверждения того, что эти действия непосредственно связаны с лизинговой сделкой.

Таблица №1

Задачи на проведение аудита лизингодателя.

№	Названия	Сводка задач
1	Общие вопросы	Определение наличия лицензии на занятие лизинговой деятельностью. Проверка законности договоров лизинга, в том числе договоров о переходе права собственности.
2	Основные средства	Аналитический и синтетический учет доходов и расходов основных средств по договору аренды с арендодателем. Точность расчета амортизации арендуемого имущества. Стоимость сданного в аренду имущества, включая приобретение арендатором. Счет капитальных вложений в арендуемое имущество.
3	Формирование себестоимости	В расходах учитываются ссуды и займы. Расчет стоимости страхования арендуемого имущества. Расчет стоимости ремонта сданного в аренду имущества.
4	Реализация лизинговых услуг.	Учет доходов по договорам лизинга.
5	Расчеты	Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Счета с покупателями и покупателями. Счета в бюджете и внебюджетных фондах. Расчеты с различными дебиторами и кредиторами.
6	Налогообложение лизинговых операций	Сделки с объектами лизинга - расчеты по налогообложению покупки, ипотеки, передачи лизингополучателю и сделок продажи. Налогообложение доходов, полученных по договорам лизинга.
7	Отчет	Бухгалтерский отчет - достоверное представление результатов деятельности. Налоговая отчетность - надежное представление о результатах.

Таблица №2

Задачи по проведению аудита лизингополучателя.

№	Названия	Сводка задач
1	Общие вопросы	Проверка законности договора аренды, в том числе договора о передаче прав собственности. Наличие соответствующих решений Совета директоров о разрешении договоров лизинга.

2.	Основные средства	Аналитический и синтетический учет основных средств, полученных по договору аренды. Точность начисления и учета амортизации арендованных основных средств. Покупка сданного в аренду имущества, в том числе на длительный срок. Счет капитальных затрат по арендуемому имуществу.
3	Формирование себестоимости	Учет расходов в виде арендных платежей по договору аренды. Расчет стоимости страхования арендуемого имущества. Расчет стоимости ремонта сданного в аренду имущества.
4	Реализация лизинговых услуг.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Счета с покупателями и покупателями. Счета в бюджете и внебюджетных фондах. Расчеты с различными дебиторами и кредиторами.
5	Расчеты	Сделки с объектами лизинга - расчеты по налогообложению сделок приобретения, залога и покупки.
6	Налогообложение лизинговых операций	Бухгалтерский учет - это надежное представление о производительности. Налоговая отчетность - надежное представление о результатах.
7	Отчет	Бухгалтерский учет - это надежное представление о производительности. Налоговая отчетность - надежное представление о результатах.

При проверке лизинговых сделок важно в первую очередь полагаться на доказательства, собранные самой аудиторской фирмой. Также необходимо полагаться на письменные доказательства, не отрицая устную информацию сотрудников и третьих лиц. На основании устных свидетельств также можно сделать ряд важных выводов, которые помогут быстро ознакомиться с учетной политикой, налогообложением и другими юридическими вопросами, принятыми для лизинговых операций на предприятии. Такой подход к проблеме сокращает время, затрачиваемое на аудит, позволяя за короткий период времени идентифицировать всю систему отчетности, выявить ее пробелы и ошибки.

Оптимизация организационных процессов аудита лизинговых сделок помогает получить информацию о типах ошибок и недоразумений, которые могут возникнуть при учете сделок по договору лизинга.

Наряду с общим планом и программой работы по аудиту лизинговых сделок, собираются и классифицируются основные ошибки, связанные с лизинговыми сделками.

Таблица №3

Список типичных ошибок при лизинговых сделках.

Типы ошибок	Применимые действия
Осуществление лизинговой деятельности без соответствующей лицензии.	Устный опрос; проверка документов.
Отсутствие правил аренды имущества и лизинговых операций в учетной политике предприятия.	Проверка документов.
Совершение хозяйственных операций и наличие бухгалтерских записей, противоречащих внешним и внутренним документам.	Устный опрос; проверка документов; аналитическая деятельность.
Незаконность и неправильное применение механизма расчета ускоренной амортизации.	Проверка документов.
Невыполнение своевременных и точных доходов от сданных в аренду основных средств.	Проверка документов; Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского учета по отдельным хозяйственным операциям.
Некорректный учет сделок по аренде основных средств.	Проверка документов; Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского учета по отдельным хозяйственным операциям.
Несоблюдение сроков использования основных средств.	Устный опрос; проверка документов.
Необоснованное прибавление к стоимости услуг затрат на ремонт арендованных основных средств.	Проверка (пересчет) счетов клиентов; проверка документов; следовая инспекция.
Снижение продаж лизинговых услуг.	Проверка арифметических расчетов клиента (пересчет); Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского учета по отдельным хозяйственным операциям; следовая инспекция.
Неопределенность состояния расчетов с контрагентами по системе договоров лизинга.	Проверка арифметических расчетов клиента (пересчет); проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского учета по отдельным хозяйственным операциям; следовая инспекция.

Некорректный расчет и уплата налогов.	Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского учета по отдельным хозяйственным операциям; следовая инспекция.
Недостоверность представленного отчета.	Проверка арифметических расчетов клиента (пересчет); Аналитическая деятельность

Список ошибок, представленный в данной таблице, сформирован на основе практического опыта аудиторской организации. Таким образом, структура и содержание этого списка могут изменяться в зависимости от изменений нормативно-правовой базы и выявления новых ошибок. Формирование и регулярное обновление базы данных нарушений позволяет аудиторской организации регулярно анализировать нарушения, обобщать практику их выявления и оценивать влияние нарушений на финансовую отчетность.

Использованная литература:

1. Ageeva O. A. International financial reporting standards. Theory and practice. Moscow: yurayt, 2016. - 448s.
2. Law of the Republic of Uzbekistan "on audit activity"(new edition) of 26.05.2000 No. 78-II. // www/ lex.uz/
3. Ibragimov A. K., Sugurbaev B. B. Budget control and audit: textbook.stipend/ UN development program; Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan. Training center. - T.: publishing house " infoCOM.UZ", 2010. -192 с.
4. Ibragimov A., Karimov A., Rizayev N., Imamova N. “International Financial Reporting Standards” - T: “Moliya”,2018.p.- 296.
5. Ibragimov A., Khasanov B., Rizayev N. Practical Management Accounting. Tashkent. Iqtisodiyot, 2016. -321p.

6. Ibragimov A.K. Auditning xalqaro standartlari asosida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va likvidligini baholashni takomillashtirish.-Tashkent: "Moliya", 2015. -160p.
7. Rizaev N. Methodological Issues of Analyzing Intellectual Property Objects/ International Journal of research in social sciences/ ISSN 2249-2496/ International Journals of Multidisciplinary Research Academy (IJMRA)/ Impact Factor (IJRSS) 6.278 for 2015 and 7.081 for 2016/. December 2018 Volume-8, Issue-12.
8. Mazurenko A. A. Foreign accounting and audit. Moscow: KnoRus, 2015. 234 p.
9. International standards on auditing. Edited by Zh. a. Kevorkov. M.: yurayt, 2014. - 458s.
10. Kolonov M.B. Issues of accounting expenses at the motor vehicle companies. Monograph, Tashkent: Iqtisod-Moliya, 2018.-301p.
11. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan №4720 “On the measures to introduce modern methods of corporate governance in joint-stock companies” as of April 24, 2015, Tashkent: lex.uz
12. Kondrakov N.P. Accounting (financial, management) accounting: Textbook, - M.: Prospect, 2009. -223p.
13. Tursunov U.S., Ibragimov A.K. “Peculiarities of the accounting balance in modern management system” **International Journal of Management, IT & Engineering** Vol. 10 Issue 02, February 2020 ISSN: 2249-0558 Impact Factor: 7.119
14. Tursunov U.S., Ibrahimova I., Nosirov A. “Auditing of financial reporting in the republic of Uzbekistan”, **International Journal of Management, IT &**

Vol. 9 Issue 7, July 2019, ISSN: 2249-0558 Impact Factor: 7.119

15. Tursunov U.S. “Investment Climate in Industries”, International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Volume 4 Issue 5, July-August 2020 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470